

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU*
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE GEOGRAFIA EM REDE NACIONAL

MULHERANDO O MUNDO: ENFRENTAMENTO DA DESIGUALDADE DE GÊNERO
COMO PERSPECTIVA DA GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Maysa Aparecida Goronski

Brusque, Santa Catarina
2023

Maysa Aparecida Goronski

**MULHERANDO O MUNDO: ENFRENTAMENTO DA DESIGUALDADE DE GÊNERO
COMO PERSPECTIVA DA GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL**

Qualificação de Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Geografia em Rede Nacional (Instituto Federal Catarinense - IFC), como requisito parcial para obtenção do grau de **Mestra em Geografia**.

Orientadora: Prof^a Dr^a Natália Lampert Batista

Brusque, Santa Catarina
2023

Maysa Aparecida Goronski

**MULHERANDO O MUNDO: ENFRENTAMENTO DA DESIGUALDADE DE GÊNERO
COMO PERSPECTIVA DA GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL**

Qualificação de Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Geografia em Rede Nacional (Instituto Federal Catarinense - IFC), como requisito parcial para obtenção do grau de **Mestra em Geografia**.

Aprovada em 27 de janeiro de 2023

Natália Lampert Batista, Dra. (Presidente/Orientadora, UFSM)

Daniel Luiz Stefenon, Dr. (UFPR)

Tascieli Feltrin, Dra. (UFSM/PMSM)

Brusque, Santa Catarina
2023

MULHERANDO O MUNDO: ENFRENTAMENTO DA DESIGUALDADE DE GÊNERO COMO PERSPECTIVA DA GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Autora: Maysa Aparecida Goronski
Orientadora: Natália Lampert Batista

Pensar a valorização da mulher e as questões de gênero é fundamental ao ensino de Geografia, porque permite dar visibilidade a urgente e a emergente temática feminista. Os *podcasts*, neste contexto, podem ser uma interessante estratégia didática para evidenciar essas questões no espaço escolar, relacionando-os aos conteúdos curriculares da componente curricular Geografia. Assim, temos como questão problema desta pesquisa “Como a abordagem sobre as potencialidades de ser mulher e do enfrentamento da desigualdade de gênero vivida pelas mulheres na sociedade, nas aulas de Geografia no Ensino Fundamental, pode colaborar com a emancipação feminina em Caçador/SC?”. O objetivo geral é estudar as contribuições da Geografia Feminista para a componente curricular Geografia, no Ensino Fundamental, como perspectiva para o enfrentamento da violência de gênero e para a valorização das mulheres em diferentes contextos. Especificamente, objetiva-se identificar a problemática da violência de gêneros em suas principais interfaces em nível local, regional e nacional; reconhecer a problemática da violência de gênero nas turmas de 8^{os} anos da EMEB Dr. Ulysses Guimarães; desenvolver uma metodologia de ensino de Geografia, pautada no uso de *Podcasts* e debates sobre a desigualdade de gênero, para aplicação com as turmas; e avaliar a eficiência da metodologia desenvolvida, demonstrando a potencialidade das Geografias Feministas no enfrentamento da violência de gênero e no empoderamento das meninas das turmas. A pesquisa será caracterizada como uma pesquisa-ação, que tem como intuito a participação abrangente das(os) estudantes e da própria pesquisadora. Ter-se-á, deste modo, como público da pesquisa meninas e meninos do 8^{os} anos da escola mencionada. Além disso, utilizar-se-á da Análise Textual do Discurso (ATD) como ferramenta de interpretação dos *podcasts* desenvolvidos com as(os) estudantes nas aulas de Geografia. Desta forma, o produto de comunicação, a ser produzido como resultado do Mestrado Profissional em Geografia, será nomeado como: “*Pod* Mulherar o mundo”, isto é, uma sequência de *podcasts* enfocando a valorização da mulher e o enfrentamento da violência de gênero e intertextualizando com a ideia de “melhorar” o mundo pela presença e reconhecimento das ações das mulheres. Espera-se que a pesquisa contribua com o empoderamento feminino, com a valorização de mulheres com destaque em múltiplas áreas, com o enfrentamento da violência de gênero e sobretudo com a valorização e ampliação da autoestima das meninas das participantes da pesquisa.

Palavras-chave: Geografias Feministas. Feminismo. Ensino de Geografia. Podcast.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Mapa de localização da EMEB Dr. Ulysses Guimarães em Caçador/SC .	11
Figura 2 - Mapa conceitual de Gênero e sexualidade	18
Figura 3 - Mapa conceitual da Luta Sufragista no Brasil	21
Figura 4 - Gráfico dos tipos de violências sofridas de acordo com BRASIL, 2021 e de acordo com pesquisa de Cavalet em 2020.	27
Figura 5 - Parentesco dos autores da violência de acordo com a pesquisa BRASIL, 2021 e Cavalet em 2020.	29
Figura 6 - Gráfico da faixa etária das ofendidas no Brasil em 2021 e Caçador em 2020	30
Figura 7- Fluxograma da pesquisa.....	41
Figura 8 - Capa do produto de educacional de comunicação - podcast.....	42
Figura 9 - Esquema geral da aplicação e produção da pesquisa.....	43

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	7
2. PROBLEMA DE PESQUISA	13
3. OBJETIVOS	14
3.1 OBJETIVO GERAL	14
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	14
4. JUSTIFICATIVA	15
5. REFERENCIAL TEÓRICO	17
5.1 GEOGRAFIAS FEMINISTAS: PENSAMENTOS E CONCEPÇÕES TEÓRICAS	17
5.2 VIOLÊNCIAS DE GÊNERO: DO GLOBAL AO LOCAL	24
5.3 ENSINO DE GEOGRAFIA NO ENFRENTAMENTO À DESIGUALDADE DE GÊNERO	31
6. METODOLOGIA	38
6.1 DEFINIÇÕES METODOLÓGICAS	38
6.2 PRODUTO EDUCACIONAL: <i>PODCAST</i>	41
6.3 CUIDADOS ÉTICOS.....	43
7. CRONOGRAMA	45
REFERÊNCIAS	46

1. INTRODUÇÃO

Toda vez que uma menina tem menos incentivo para fazer algo considerado “de menino”, os estereótipos de gênero funcionam como um freio para todas as possibilidades de aprendizagem que poderiam delinear outro futuro para ela (LINS; MACHADO; ESCOURA, 2016. p.19).

O ensino de Geografia segue, em geral, as teorias e as metodologias do pensamento da ciência geográfica escolar brasileira, a qual é pautada, predominantemente, por um raciocínio eurocêntrico, o que reflete na produção do currículo e na prática em sala de aula. Isso faz com que o currículo ou o ensino deixem de lado a diversidade existente na sociedade, pois muitas vezes não abrangem metodologias formuladas para mulheres.

Sendo assim, dentro do ensino as mulheres aparecem ou são representadas em segundo plano. Por outro lado, a partir das décadas de 1970 e 1980, as pesquisas das Geografias Feministas vêm crescendo muito, tornando-se emergentes e proporcionando transformações nesse pensamento já estabelecido.

Contudo estas mudanças também precisam estar contidas nos currículos da Geografia do Ensino Básico (Fundamental e Médio). Essas adequações consistem na produção de um conhecimento que propicie a abordagem de gênero, a inclusão de mais geógrafas e suas relevantes contribuições para a Geografia, a não utilização de linguagem sexista e a adoção de um viés decolonial, valorizando todos os conhecimentos e potencializando o respeito à diversidade sexual, de credo, de raça, de renda, entre outras. Se nos currículos contemporâneos os gêneros são relegados a segundo plano, como aborda Silva (2009, p. 76), “Trabalhar a inexistência, a falta, implica investigar o seu contrário, a existência” e instigar a presença de tão relevantes assuntos na sociedade.

É preciso que os currículos reflitam e abordem contextos diversos e atuais, com uma valorização de todos os conhecimentos, principalmente de grupos ditos “inexistentes” para o espaço geográfico, portanto, esse conhecimento que é marginalizado e inviabilizado, deve ser organizado com base na produção científica e escolar padrão e conservadora, e organizá-los com base em questionamentos e tensionamentos das identidades socialmente produzidas e representadas, e não apenas nas teorias tradicionais. Como cita Silva (2001, p. 16), “As teorias do currículo estão no centro de um território contestado” e, quando pensamos em contestar,

associam-se às minorias sociais que não possuem um espaço hegemônico de disputa por visibilidade, estando em constante luta por direitos, como por exemplo, as mulheres em suas multiplicidades.

A partir disso, o currículo escolar precisa garantir o acesso e a transformação do espaço escolar em prol da diversidade e do respeito à diferença. O currículo não pode ser meramente tecnicista e pautado em conteúdos mensuráveis, mas deve permitir a inserção do outro, de seus dilemas e contextos em face da inclusão das subjetividades humanas.

Essa pesquisa tem como objetivo compreender o papel do ensino da Geografia na discussão da desigualdade de gênero, com ênfase para a vivência das mulheres na sociedade. Esse tema ganha forma a partir de algumas observações sobre reprodução de comportamentos sociais, advindos de uma cultura da nossa sociedade que é pautada pelo patriarcado.

De acordo com Tiburi (2018, p. 59), tal conceito “[...] representa a estrutura que organiza a sociedade, favorecendo uns e obrigando outros a se submeterem ao grande favorecido”, ou seja, o patriarcado é capitalista, machista e racista; favorece alguns, leia-se homem hetero branco, predominantemente, em detrimento da maioria, e fomenta intencionalmente a desigualdade de classe, de gênero e de raças.

Como professora, observo essas reproduções no ambiente escolar quando as(os) estudantes são tratadas(os) de formas desiguais devido ao seu gênero, como por exemplo, a atenção maior às vestimentas das meninas, às suas falas e comportamentos. Isso também é visível por meio das diversas divisões sexistas e pelas falas impróprias por parte de colegas de trabalho sobre as(os) estudantes em geral, além das histórias relatadas pelas(os) estudantes sobre as desigualdades vivenciadas, como assédios sofridos na rua, terem uma menor liberdade em casa em relação aos irmãos homens, e alguns relatos de abusos sexuais que suas mães, tias, ou elas mesmas já sofreram. A misoginia, disfarçada de brincadeira, potencializa a problematização da temática e faz saltar aos olhos a necessidade do enfrentamento da violência de gênero no espaço escolar.

A Geografia, como ciência crítica e reflexiva, e seu ensino, como fomentador de tensionamentos das problemáticas sociais, tem papel relevante neste processo. Assim, surgem algumas indagações, uma delas é o porquê de se abordar as

desigualdades de gênero no ensino de Geografia? É possível haver uma pequena mudança no local, a partir dessas abordagens?

Como a desigualdade de gênero é um fator cultural que está presente, ainda, em muitos espaços da sociedade, é importante discuti-lo no espaço escolar (parte desse espaço também a reproduz), e trazer novas percepções acerca do tema, a fim de analisá-lo com criticidade dentro do ensino. Neste sentido, elencar e explicar que há e houveram muitas mulheres importantes para a construção da sociedade e do espaço vivido, reverbera o potencial feminino na construção do espaço geográfico, bem como demonstra que as mulheres podem e devem ter sua voz ouvida e se inserirem nos espaços de debate e enfrentamento das múltiplas formas de violência de gênero.

De acordo com Lins, Machado e Escoura (2016, p. 100), “[...] as diferenças se transformam em desigualdade e marcam a experiência das pessoas”. Assim, é preciso que as diferenças estejam ao lado da igualdade, ou melhor, ao lado da equidade, pois é preciso reconhecer os direitos e necessidades individuais. Sendo assim, o espaço escolar precisa reforçar em seus planos e projetos em uma escola igualitária que valorize as diferenças.

A desigualdade de gênero enfrentada pelas mulheres na sociedade está atrelada à cultura e à vivência, o que gera muitas violências, traumas e discriminações. Toda essa problemática precisa ser combatida em prol de contextos escolares mais voltados à inserção equitativa das(os) estudantes.

Devido a essas características e arguição, a proposta de pesquisa aqui apresentada será desenvolvida na linha de pesquisa “Saberes e conhecimentos da Geografia no espaço escolar”, do Mestrado Profissional em Ensino de Geografia em Rede Nacional (PROFGEO), ofertado no Instituto Federal Catarinense (IFC), Campus Brusque, Santa Catarina (SC).

Entende-se que os saberes e conhecimentos da Geografia, no espaço escolar, devem ultrapassar as Diretrizes Curriculares escritas e pautadas nas listas de habilidade, competências e, por vezes, conteúdos que são propostos para cada idade e ano. Esses saberes e conhecimentos são atravessados e entrelaçados nas dinâmicas sociais emergentes e nos desafios cotidianos das(os) estudantes e docentes. É relevante pensar as problemáticas explícitas no currículo, mas também é

urgente pensar as problemáticas socioespaciais pelas quais as escolas, estudantes e docentes são atravessados diariamente.

Pensar a problemática da desigualdade de gênero, neste íterim, é pensar os dilemas cotidianos das meninas e mulheres que se desafiam cotidianamente a serem quem são nos espaços públicos e privados de Caçador, SC. Em vista disso, a pesquisa pretende entender como a abordagem do enfrentamento da desigualdade de gênero nas aulas de Geografia, pode colaborar para a emancipação das mulheres e das meninas em Caçador/SC.

Os objetivos desta pesquisa, posteriormente destacados, tencionam evidenciar o enfrentamento das violências e gênero nas escolas e no ambiente vivido e, a partir disto, identificar essas violências, reconhecer as problemáticas locais para, com base nisso, desenvolver uma proposta metodológica pautada em *podcast* para debates, reflexões e enfrentamento da desigualdade de gênero. Ademais propor-se-á avaliar a metodologia aplicada.

Como objeto de estudo e aplicação da pesquisa, o foco será com turmas dos oitavos anos do Ensino Fundamental da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Dr. Ulysses Guimarães de Caçador/SC, localizada conforme a Figura 1. Na escola será explanada a pesquisa sobre o enfrentamento da desigualdade de gênero no ensino de Geografia, no intuito de instigar a produção de discussões, análises e pesquisas feitas pelas(os) estudantes.

Figura 1 - Mapa de localização da EMEB Dr. Ulysses Guimarães em Caçador/SC

Organização: Autora, 2022.

Como produto educacional, será elaborado um *podcast* com as(os) estudantes, denominado “*Pod Mulherar o mundo*”. O nome do *podcast* tem o intuito de produzir uma intertextualidade com a frase “pode melhorar o mundo”. Sendo assim, quando conseguirmos “*mulherar o mundo*”, teremos um mundo com menos desigualdades e mais representatividade. Podcasts “são documentos de áudio gravados por uma ou mais pessoas e utilizados para debater assuntos, ensinar algo novo e, falar sobre variedades de temáticas” (BRANDS et al, 2022, p. 8). Assim, “O termo *podcast* resulta da junção dos termos *ipod* (dispositivo de reprodução de áudio/vídeo da Apple) e *broadcast* (método de transmissão ou distribuição de dados), onde um ficheiro áudio é denominado de *episode* (episódio)” (CRUZ, 2009, p. 66).

O propósito do *podcast* é discorrer sobre as mulheres destaque para a história do mundo e do Brasil, como Geógrafas e sobre mulheres locais, abordando suas trajetórias, sua contribuição para a construção da sociedade em geral. Além disso, o *podcast* traz ainda as percepções das(dos) estudantes sobre essas vivências, fomentando a valorização da mulher, demonstrando que elas podem estar onde

desejam, e contribuindo para a redução da misoginia e enfrentamento da violência de gênero, por meio do empoderamento feminino.

2. PROBLEMA DE PESQUISA

Como a abordagem sobre as potencialidades de ser mulher e do enfrentamento da desigualdade de gênero vivida pelas mulheres na sociedade, nas aulas de Geografia no Ensino Fundamental, pode colaborar com a emancipação feminina em Caçador/SC?

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Estudar as contribuições da Geografia Feminista para a componente curricular Geografia, no Ensino Fundamental, como perspectiva para o enfrentamento da violência de gênero e para a valorização das mulheres em diferentes contextos.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar a problemática da violência de gêneros em suas principais interfaces, em nível local, regional e nacional;
- Reconhecer a problemática da violência de gênero nas turmas de 8^{os} anos da EMEB Dr. Ulysses Guimarães;
- Desenvolver uma metodologia de ensino de Geografia, pautada em *Podcasts* e debates sobre a desigualdade de gênero para aplicação com as turmas;
- Avaliar a eficiência da metodologia desenvolvida, demonstrando a potencialidade das Geografias Feministas no enfrentamento da violência de gênero e no empoderamento das meninas das turmas.

4. JUSTIFICATIVA

Ao se observar cenário atual da sociedade e do ensino de Geografia, vê-se necessária uma abordagem que permita o enfrentamento da desigualdade de gênero. Conforme Judith Butler (1998), identidade de gênero é uma construção social e histórica que, por muitos, é diminuída erroneamente ao sexo biológico. Gênero não é estável, é uma representação social. Gênero não é opção, é identidade individual e coletiva. Esta construção social, por muito tempo, definiu apenas o “ser homem” e o “ser mulher” com base no sistema patriarcal (sistema sociopolítico que coloca o homem em *status* de poder) e “ser mulher” passou a ser visto e tratado como um gênero inferior, o que potencializa o surgimento de diversas desigualdades.

É importante ressaltar que hoje são reconhecidas as seguintes identificações de gêneros: pessoas cisgêneros (nascem e se identificam com seu sexo biológico), transgêneros (não se identificam com seu sexo biológico, e sim com o oposto) e não binários (pessoas que não se identificam com a construção social homem e mulher) (LINS; MACHADO; ESCOURA, 2016; VIEIRA, 2018)

Esta pesquisa visa abordar o enfrentamento da desigualdade de gênero, devido a observações realizadas na EMEB Dr. Ulysses Guimarães, em Caçador/SC, onde uma parcela das meninas reproduz a vivência de suas famílias, como por exemplo: engravidar na adolescência, abandonar os estudos e não apresentar perspectivas para seu futuro além da obediência aos homens e ao casamento. Essa reprodução familiar leva essas meninas a se tornarem mulheres sem independência financeira ou emocional, podendo ser submetidas a muitas violências.

Espera-se que esta pesquisa compreenda o papel do ensino da Geografia na discussão da desigualdade de gênero e contribua com o aprendizado e entendimento do assunto. Para isso, será realizada uma análise com as(os) estudantes em sala de aula, objetivando aproximar-se das suas vivências, a fim de analisar as reproduções sociais de desigualdade gerada nas famílias ou no seu dia a dia, além de pesquisas bibliográficas, que tratem sobre o feminismo e desigualdades de gênero e sobre as relações com o ensino de Geografia.

Como parte da pesquisa, será desenvolvido um produto educacional no formato *podcast* nomeado “*Pod Mulherar o mundo*”. Esse *podcast* visa abordar conteúdos sobre mulheres que tiveram ou têm importância para a sociedade, seja a

nível global, nacional ou local, para que as(os) estudantes, principalmente as meninas, consigam compreender que pode haver perspectivas e mudanças para seu ser-estar no mundo, e que a vivência delas(es) pode ser diferente. Para isso, as (os) estudantes farão um levantamento/pesquisa sobre essas diversas mulheres, enfatizando suas trajetórias, histórias e conquistas. Depois de analisados todos os dados e elaborado os roteiros, serão feitas as gravações. Com este trabalho, pretende-se que os(as) estudantes desenvolvam um olhar crítico sobre as desigualdades de gênero e demonstrar que é possível ir contra o que parece ser pré-determinado na sociedade, bem como buscar valorizar mulheres referência em múltiplas áreas do saber e inspirar as meninas a serem o que elas desejam e sonham.

5. REFERENCIAL TEÓRICO

5.1 GEOGRAFIAS FEMINISTAS: PENSAMENTOS E CONCEPÇÕES TEÓRICAS

O feminismo é um movimento social que já é discutido há muito tempo nos diversos lugares do mundo, sendo inúmeras as discussões, pensamentos e estudos sobre ele. Ele busca compreender o espaço que a mulher tem como ser social e quais as mudanças necessárias para as suas vivências. A ciência geográfica tem estudos relacionados ao feminismo, denominados como as “Geografias Feministas”.

Os estudos feministas, dentro da Geografia, se aprofundaram no mundo nas décadas de 1980 e 1990, mas, quando pensamos em Brasil, são um pouco mais recentes. Contudo, atualmente, as pesquisas latino-americanas sobre gênero são diversas e referências no meio científico. Ao longo do tempo, os estudos de gênero foram sendo ampliados a partir disto percebe-se que os feminismos são diversos e múltiplos. Nesse sentido, a autora Joseli Maria Silva (2009) utiliza a expressão “geografias feministas”, no plural, devido às interseccionalidades, ou seja, as vivências diferentes das mais diversas mulheres, que se inter-relacionam.

De acordo com Silva (2007), a mulher nunca teve espaço na Geografia “tradicional”, pois essa Geografia sempre analisou espaços políticos, institucionais, produção e acumulação de riquezas; lugares em que ainda não havia uma real representatividade de mulheres. O discurso, de uma forma geral, inviabiliza a mulher no espaço geográfico. A autora acredita que são necessários novos procedimentos teórico-metodológicos para construir uma Geografia com visão feminista.

[...] não são as diferenças dos corpos de homens e mulheres que os posicionam em diferentes âmbitos e hierarquias, mas sim a simbolização que a sociedade faz delas. Assim, gênero é o conjunto de ideias que uma cultura constrói do que é “ser mulher” e “ser homem” e tal conjunto é resultado de lutas sociais na vivência cotidiana (SILVA, 2007, p.36).

As questões de gênero, muitas vezes, são simplistas, definindo tudo em duas caixinhas: a do feminino e do masculino, tornando as desigualdades em grande parte muito sutis. Esse simplismo tem raiz cultural, nos costumes e na história.

Na Figura 2, há um mapa conceitual sobre as concepções de gênero, o qual faz a diferenciação de identidade de gênero e orientação sexual, que é confundida por muitas pessoas da sociedade, ou entendida como algo único. Basicamente,

identidade de gênero é como a pessoa se identifica e se define, e orientação sexual diz respeito à afetividade e atração.

Figura 2 - Mapa conceitual de Gênero e sexualidade

Organização: Autora, 2022

Abordar gênero e Geografia é retratar sobre espaço geográfico, no entanto, o espaço geográfico vivido, pertencido, permitido pelas e para as mulheres é o oposto do espaço dos homens. Segundo Simone Beauvoir (1967, p. 450), “[...] a estrutura social não foi profundamente modificada pela evolução da condição feminina; este mundo, que sempre pertenceu aos homens, conserva ainda a forma que eles lhe imprimiram”.

As Geografias Feministas podem mudar a configuração do espaço atual, pois a mulher é um ser social importante para a (re)construção do espaço/território. A mulher precisa estar presente no espaço central e nos espaços de poder. É preciso

diminuir a visão “eurocêntrica” da ciência geográfica, que impôs uma cultura e uma forma quase que única de ver o mundo, subjugando tudo que é diferente.

É esta subjetividade colonial impregnada em nossa sociedade e, por que não dizer, em nossa prática geográfica que faz com que seja ainda legitimada a superioridade de brasileiros brancos em relação aos não-brancos, ou que se valorize a tendência de estudos a respeito de grandes áreas metropolitanas, em detrimento de pequenas áreas, ou ainda, que as capitais sejam consideradas polos que irradiam seu conhecimento, considerado “superior”, aos demais espaços, concebidos como atrasados”, capazes, apenas, de reproduzir o que já foi criado, sem jamais criar algo de novo (SILVA, 2009, p.79).

Sendo assim, as pesquisas geográficas precisam superar essa subjetividade colonial, tornar a ciência mais inclusiva, principalmente com maior espaço para as abordagens diversas, tanto dos espaços e territórios quanto de grupos sociais minoritários, pois também são pertinentes para os estudos geográficos.

Quando nos referimos a “subjetividade colonial”, dentro do feminismo, fala-se da “colonialidade do poder”, que é abordada por Lugones (2020, p. 57). Basicamente, essa colonialidade é “[...] toda forma de controle do sexo, da subjetividade, da autoridade e do trabalho existe em conexão com a colonialidade”. A produção de conhecimento também está relacionada a este conceito. Sendo assim, produzir conhecimento decolonial é valorizar o seu território, sua cultura e ser crítico aos sistemas que nos são impostos, desde o colonialismo. Também é produzir conhecimento que alcança e valoriza todas(os). O feminismo no Brasil passa por esse processo, pois inicia-se na ideia da colonialidade, com muitas referências europeias e, aos poucos, vai se tornando mais diversos e abrangente, tomando um caminho mais decolonial.

Utilizar a palavra feminismo ou feminista no Brasil e, talvez, em vários outros lugares do mundo, muitas vezes não é fácil nem seguro. Há muitas distorções no seu real significado e nas implicações sociais do termo. O movimento feminista é um movimento social que alcançou muitos dos seus objetivos, no entanto, ao mesmo tempo, é um movimento “mal-visto” pela sociedade, em que as mulheres pertencentes a ele muitas vezes são rechaçadas e recriminadas. Como cita Duarte (2019, p. 25), “[...] sua grande derrota foi ter permitido que um forte preconceito isolasse o termo, sem conseguir se impor com orgulho para a maioria das mulheres”. Essa manifestação contrária ocorre por parte da sociedade e pela forte presença do

patriarcado, que não quer mudanças na estrutura social e que, portanto, difamam os movimentos sociais por meio de discursos manipuladores que alegam que o movimento feminista dificulta os avanços sociais. Perguntamos: avanços para quem? Para que? Por quê?

Contudo, mesmo com o forte preconceito em torno do feminismo, há no Brasil muitas conquistas por meio da ação de mulheres, iniciadas há longa data. De acordo com Duarte (2019), uma das primeiras ações notórias foi a conquista do direito de estudar. Em 1827, foi implementada uma lei que permitia que as meninas frequentassem as escolas. Em 1879, foi derrubada a proibição ao ensino superior às mulheres, entretanto, é importante ressaltar que, nesse período, as escolas não eram destinadas a toda a sociedade. Devido a existência de poucos estabelecimentos ou suas precariedades, muitas mulheres pobres não conseguiam acessar o ensino, o que também acontecia com as mulheres negras, devido ao período da escravidão.

Duarte (2019), ainda descreve que, por volta de 1870, um grande número de jornais nitidamente feministas surgiu e auxiliou muito a luta pelo direito ao voto. Mas, apenas no início do século XX, houve uma maior movimentação das mulheres na luta por seus direitos, como ao ensino superior, ao voto e ao trabalho.

Muitos nomes se destacam nesse momento, entre eles o de Bertha Lutz (1894-1976) [...] que vai se tornar uma das mais expressivas lideranças na campanha pelo voto feminino e pela igualdade de direitos entre homens e mulheres no Brasil (DUARTE, 2019 p.35).

No ano de 1927, no estado do Rio Grande do Norte, foi aprovada a lei ao direito ao voto das mulheres e, em 1929, pela primeira vez uma prefeitura é assumida por uma mulher, Alzira Soriano, que inclusive foi a primeira prefeita da América do Sul. Contudo, no Brasil, todas as mulheres puderam votar apenas em 1932, quando o presidente Getúlio Vargas incluiu o direito ao voto das mulheres ao novo código eleitoral (DUARTE, 2019). Na Figura 3, é possível observar algumas ações importantes realizadas por algumas mulheres no Brasil para a conquista do direito ao voto.

Figura 3 - Mapa conceitual da Luta Sufragista no Brasil

Organização: Autora, 2022.

Além das mulheres citadas na Figura 3, ainda há outras mulheres importantes anteriores a elas, segundo Alves (2019), como por exemplo:

- **Nísia Floresta Brasileira Augusta** – Jornalista, escritora, poeta e pedagoga, tendo fundado e dirigido colégios femininos, nos quais punha em prática ideais de emancipação.
- **Francisca Senhorinha de Motta Diniz** – Fundadora de um jornal inteiramente editado por mulheres, em 1873, intitulado *O Sexo Feminino*.
- **Josefina Álvares de Azevedo** – em 1878, escreve e encena em São Paulo a peça *O voto feminino*, e se une ao ativismo sobre o direito ao voto (ALVES, 2019).

No que tange ao feminismo brasileiro, pode-se dizer que ele passou por diversos momentos e por várias lutas, algumas semelhantes ao movimento europeu e estadunidense e outras bastante distantes. Algumas das lutas que as mulheres brasileiras enfrentaram foi o posicionamento contra a ditadura militar e a censura e o

posicionamento a favor da redemocratização do território e de melhores condições de vida, o que foi importante para a democracia brasileira (DUARTE, 2019).

Houve muitas conquistas do feminismo brasileiro, como o aumento das mulheres na política, o que é muito importante para garantirmos mais avanços para as mulheres na luta por direitos. Contudo, ainda há muitas desigualdades e lutas não alcançadas por nós mulheres. A partir disso, é importante refletir que há uma pluralidade em nosso território, e que as pautas feministas são distintas e se objetivam de acordo com as necessidades sociais presentes no espaço vivido. Assim, temos muitos feminismos no Brasil, com lutas em comuns, mas também feminismos com lutas específicas, alguns são:

- **Feminismo negro** – É principalmente a luta das mulheres negras contra o racismo e o machismo, contudo, precisamos ter claro que mulheres negras estão na base da pirâmide social, isso faz com que suas lutas sejam infinitamente maiores em relação às mulheres brancas. Existem diversas feministas brasileiras que abordam as questões de raça e gênero na sociedade, como por exemplo, Sueli Carneiro, Lélia Gonzales, Djamila Ribeiro, entre outras.
- **Feminismo indígena** – É a luta por mais direitos e protagonismo, principalmente em decisões de sua comunidade (aldeia), bem como o de lutar ao lado dos homens indígenas.

Suas demandas são: que as lideranças masculinas apoiem na decisão política de se organizar; que as organizações indígenas promovam atividades educativas relacionadas à saúde da mulher e que as mulheres possam ter atendimento ginecológico e pré-natal diferenciado; que tenham acesso a uma política de capacitação, para que mulheres possam ser agentes de saúde, entre outras. (OLIVEIRA, 2018, p. 303).

- **Feminismo asiático** – A luta das brasileiras asiáticas, também é em relação à raça e gênero. Elas objetivam que mulheres racializadas sejam mais incluídas no movimento e tenham maior visibilidade. De acordo com Lee, Shimabuko e Higa (2018) suas pautas são: equidade de gênero, resgate histórico-cultural, luta contra a xenofobia, luta contra o colonialismo, fortalecimento contra as opressões, quebra da tradição do silêncio em culturas asiáticas, entre outras.
- **Transfeminismo** – É a luta pela qual mulheres trans e travestis buscam maior visibilidade e respeito e, principalmente, para uma maior inserção delas na

sociedade, seja nas universidades, mercado de trabalho ou política. De acordo com Vieira (2018), o Brasil hoje é o país que mais registra assassinatos de pessoas trans e travestis, ou seja, é um país transfóbico. A expectativa de vida de uma travesti é de 35 anos.

O movimento trans tem conseguido, nos últimos anos, avanços em algumas políticas públicas, como o acesso a cuidados de saúde à população trans no SUS e avanços de jurisprudência para o reconhecimento jurídico das identidades trans. (VIEIRA, 2018 p. 348)

- **Feminismo Lésbico** – Essas mulheres lutaram e lutam por uma maior visibilidade e por questões identitárias que, ao longo dos anos, foram ganhando espaço, como por exemplo, por meio de datas importantes: 19 de agosto, Dia Nacional do Orgulho Lésbico, e 29 de agosto, Dia Nacional da Visibilidade Lésbica.

Há outros movimentos feministas, como o radical, o protestante, e o da mulher com deficiência. Entretanto, esses movimentos e essas feministas não estão isolados, elas são atravessadas por essas diversas ramificações, uma vez que mulher pode ser negra, ao mesmo tempo lésbica, protestante e trans.

Assim, podemos utilizar, para descrever essa pluralidade, o conceito de interseccionalidade. De acordo com Akotirene (2019), essa palavra foi utilizada pela primeira vez em 1989, pela Kimberlé Crenshaw em um artigo, e o termo foi replicado em outra publicação, no ano de 1991.

Sensibilidade analítica – a interseccionalidade impede reducionismos da política de identidade – elucida as articulações das estruturas modernas coloniais que tornam a identidade vulnerável, investigando contextos de colisões e fluxos entre estruturas, frequência e tipos de discriminações interseccionais. (AKOTIRENE, 2019 p. 59)

Em resumo, a interseccionalidade possibilita entender e enxergar as opressões que se inter-relacionam. De acordo com Stephanie Ribeiro (2018 p. 280), “A interseccionalidade é uma urgência de todos os movimentos sociais e de toda a sociedade”. Ela ainda diz que por mais que tenha sido um conceito metodológico criado por uma mulher negra, e que na maioria das vezes está relacionado às mulheres negras, ele também está presente em outras intersecções de opressão.

Portanto, a abordagem de gênero na Geografia precisa ganhar mais destaque, pois é um assunto presente em todos os âmbitos da sociedade. Pesquisar e estudar

gênero na Geografia, uma ciência que aborda conceitos de espaço, lugar, território, poder e questões sociais, é uma das possibilidades de configurar os padrões atuais e diminuir as desigualdades enfrentadas pelas mulheres na sociedade.

5.2 VIOLÊNCIAS DE GÊNERO: DO GLOBAL AO LOCAL

Quando pensamos em violência, vem à mente as cenas mais cruéis, muito provavelmente sanguinárias, contudo, existem diversas formas de violência, algumas sutis, outras, muitas vezes, nem reconhecidas como uma violência. A violência ao feminino é tão expressiva e velada que está em muitos âmbitos da sociedade, por exemplo, como ressalta Perez (2022) ao destacar que em pesquisas antropológicas, por muito tempo, acreditou-se que esqueletos enterrados com armas seriam homens, sem sequer supor que poderiam ser de mulheres. Mesmo com exames de DNA, muitas pesquisas questionam a existências de mulheres guerreiras. Em muitas línguas, em que há flexão de gênero, toma-se o “masculino como genérico”, como se fosse uma denominação neutra, mas como aborda Perez (2022), “É compreendido esmagadoramente como masculino”.

As mulheres, ao longo de toda história e evolução, foram e são violentadas nos espaços públicos e privados, não sendo vistas como pessoas.

[...] a realidade da violência letal entre humanos é que se trata de uma atividade esmagadoramente masculina: uma análise de assassinatos cometidos na Suécia no decorrer de trinta anos mostrou que nove em cada dez homicídios são cometidos por homens. Isso é confirmado por estatísticas de outros países, entre eles Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Uma pesquisa da ONU feita em 2013 sobre homicídios revelou que 96% dos homicidas no mundo inteiro são homens (PEREZ, 2022, p. 18).

Os dados comprovam que são os homens que cometem mais violências, e isso acontece em todo o mundo, nas mais diversas sociedades. Também são homens que sempre tiveram à frente da história e do poder. Segundo Bandeira (2019), de certa forma, a violência se inicia com o Estado, que para ter o controle social, usa da violência para conter a desordem ou proteger as propriedades.

As violências interpessoais comumente são cometidas por quem detém maior poder ou força, como por exemplo, homens contra mulheres. Esse tipo de violência teve várias denominações ao longo do tempo. Bandeira denomina como violência de gênero.

[...] entende-se que as ações violentas são produzidas em contextos e espaços relacionais e, portanto, interpessoais, com cenários sociais históricos não uniformes. [...] sejam estas violências físicas, sexuais, psicológicas, patrimoniais ou morais, tanto no âmbito privado-familiar como nos espaços de trabalho e públicos (BANDEIRA, 2019, p. 295).

Por muito tempo, tentou-se justificar a violência contra mulher como sendo “defesa da honra” ou por meio de frases prontas, como “em briga de marido e mulher não se mete a colher”. Infelizmente, esses pensamentos antigos e inadequados ainda são reproduzidos na sociedade. Em muitos espaços privados, não há mudanças culturais e sociais de comportamento, mesmo com os avanços das leis de proteção a mulher, a violência de gênero é muito presente na sociedade.

De acordo com Bandeira (2019), o movimento feminista foi muito importante a partir dos anos 1980, pois a violência de gênero se tornou uma das principais pautas do movimento. Nesse período, foi criada a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), que tinha por objetivo um atendimento especializado para que as vítimas tivessem maior acolhimento. Contudo, as mulheres ainda enfrentavam dificuldades para denunciar, pois ainda existia descaso, despreparo e desinteresse dos agentes, ou seja, as vítimas ainda eram julgadas e culpadas pela violência sofrida. Talvez essas atitudes ainda sejam reproduzidas, pois vivemos em uma sociedade machista e patriarcal. De acordo com Bandeira (2019), houve muitas pesquisas e observações nas DEAMs e, a partir disso, ocorreram ações importantes.

Observada especialmente depois da implementação da Lei Maria da Penha, em 2006, acrescida de certo descrédito, acabou em grande parte em denúncias acolhidas pelo Ligue 180, serviço criado em 2005 pela Secretaria de Política para as Mulheres (SPM) (BANDEIRA, 2019, p. 298).

O programa de denúncias foi e ainda é muito importante para as mulheres, pois muitas se sentem mais confortáveis para denunciar casos de violência por meio dele, o que também é sentido pelas pessoas que presenciam algum tipo de violência. A lei Maria da Penha, também foi uma importante conquista para as mulheres, a qual prevê a erradicação, coibição, punição e prevenção da violência doméstica e intrafamiliar.

Para compreender melhor a gravidade da violência de gênero na sociedade, faremos uma análise da publicação da pesquisa Data Senado (BRASIL, 2021), que traz um levantamento em território nacional sobre as violências doméstica e familiar contra a mulher.

O Instituto de Pesquisa DataSenado realizou pesquisa de opinião, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência (OMV), para ouvir cidadãs brasileiras acerca de aspectos relacionados à desigualdade de gênero e a agressões contra mulheres no país. Dos dias 14 outubro a 5 de novembro de 2021, 3.000 brasileiras de 16 anos ou mais foram entrevistadas por telefone, em amostra representativa da opinião da população feminina brasileira (BRASIL, 2021, p.2).

Para complementar está análise, foram utilizados dados de uma monografia que enfoca o município de Caçador/SC, escrita pela assistente social Andrea Alves Cavalet, a qual analisa as violências ocorridas no município em questão.

[...] identificaram-se as instituições receptoras de denúncia, atendimento e acolhimento de violência contra a mulher, ou melhor, Associação Maria Rosa (AMAR), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI). [...] No ano de 2018, obtiveram-se os dados até o início do mês de dezembro; no ano de 2019, até o final do mês de novembro; e no ano de 2020, até o final do mês de julho (CAVALET, 2020, p. 95).

Sendo assim, segundo a pesquisa BRASIL, 2021, a porcentagem de mulheres que sofreram algum tipo de violência em 2019 e 2021 subiu de 27% para 73%. A maioria delas não convive mais com o agressor. No que se refere às pesquisas de Caçador/SC, os dados foram colhidos dos boletins de ocorrências dos anos de 2018, 2019 e 2020. Segundo Cavalet (2020, p. 100), “[...] a totalidade de casos evidenciados de violência contra a mulher na cidade de Caçador durante os três anos, totalizam 1.563”. É importante ressaltar que nem todas as mulheres presentes nos dados dos levantamentos sofreram ou denunciaram as agressões sofridas e que, no caso de Caçador, a análise dos dados é de boletins de ocorrência, ou seja, apenas das violências formalizadas.

É possível verificar, na Figura 4, os tipos de violências sofridas pelas mulheres no Brasil, em 2021, e no município de Caçador, no ano de 2020, (apesar dos dados serem analisados até julho, optou-se pelos dados mais recentes). Na pesquisa de Cavalet (2020), percebe-se uma nomenclatura a mais para designar um tipo de violência e que tem uma maior incidência, que é “ameaça”, contudo, na pesquisa brasileira, evidencia-se “ameaça, humilhação e chantagem”, que estão incorporadas à violência psicológica (BRASIL, 2021).

Figura 4 – Comparativo dos tipos de violências sofridas de acordo em nível nacional (2021) e em Caçador, SC (2020).

Organização: Autora, 2022.

Ao se analisar os dados, percebe-se que as violências psicológicas (ameaça) e físicas são as mais presentes. Na pesquisa em Caçador, uma análise positiva é que muitas mulheres registram boletim de ocorrência quando estão sofrendo apenas a ameaça. Em relação à pesquisa brasileira, aponta-se que 81% das entrevistadas já ouviram falar das DEAMs, o que é um fato interessante, pois, de acordo com Lisboa (2010, p.73), um dos fatores inibidores da denúncia é “[...] a ignorância que as mulheres possuem sobre seus direitos como cidadãs e sobre as possibilidades de fazer valer os recursos jurídicos que existem para protegê-las”. Porém, ainda são escassas as divulgações sobre como e onde denunciar violências sofridas, o que demonstra que é preciso um avanço nessas questões, dentro do território brasileiro.

A lesão corporal está nos tipos de violências mais recorrentes nos anos analisados, a qual, na pesquisa do Brasil, atinge 68% das mulheres (BRASIL, 2021) e, de acordo com a pesquisa de Cavalet (2020), 27% de mulheres que sofreram

violências físicas as denunciaram. A violência sexual e moral também tem porcentagens expressivas nas pesquisas. Por meio destes dados, é perceptível que as violências ainda estão muito presentes na vida das mulheres e, infelizmente, nem todas conseguem denunciar o que estão sofrendo. Além disso, a sociedade encara as violências sofridas de uma forma muito conservadora, como cita Bandeira:

Há um movimento sexista de privatização deste tipo de violência, o qual orienta pensamentos como “ninguém deveria tomar conhecimento da violência praticada na intimidade da vida das pessoas”, ou seja, nas entranhas da sociedade, no interior das famílias, a menos que sejam violências inequivocamente criminalizadas há muito tempo, tal qual o assassinato. (BANDEIRA, 2019, p.311).

A citação traz uma reflexão de como as violências foram naturalizadas na sociedade, fazendo com que elas só se tornem um problema de fato, quando existe um assassinato. Nas pesquisas, não são especificadas as ocorrências de feminicídio (assassinato de mulheres por serem mulheres). No Brasil existe, desde 2015, a Lei 13.104/15, a qual considera feminicídio o assassinato que envolve violência doméstica e familiar, e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. (planalto.gov).

Tanto na pesquisa nacional quanto na pesquisa de Caçador/SC (Figura 5), os principais agressores são maridos e ex-maridos, incluindo também os companheiros. A pesquisa em Caçador tem uma característica específica, que são os “amásio” e “ex-amásio”, que também podem ser designados como companheiros. De um modo geral, os agressores têm relação afetiva com as mulheres, sendo comumente integrantes da família e uma pequena porcentagem é de vizinhos, colegas de trabalho ou desconhecidos.

Figura 5 - Parentesco dos autores da violência de acordo com a pesquisa BRASIL, 2021 e Cavalet em 2020.

Organização: Autora, 2022.

De acordo com Lisboa (2010 p. 71), a lei enfatiza ou “moraliza” o castigo do agressor. As medidas são “prisão preventiva do agressor; agravamento da pena, aumento da pena e/ou obrigatoriedade em participar de programas de recuperação”. Contudo, muitos casos são arquivados pela própria agredida, ou a justiça absolve os acusados por falta de provas. De acordo com a pesquisa BRASIL, 2021, ao serem perguntadas do porquê as mulheres não denunciam as violências, a maioria das respostas foi: ter medo do agressor, depender financeiramente, preocupar-se com a criação dos filhos, ter vergonha da agressão e não existir punição.

Outra análise importante da pesquisa são as faixas etárias das ofendidas. Que, na pesquisa brasileira (BRASIL, 2021), corresponde a qual idade a mulher sofreu a primeira agressão. Já na pesquisa de Caçador/SC, considera-se a idade que ela foi registrar o boletim de ocorrência. Observa-se, na Figura 6, que a maioria das mulheres sofrem violências entre os 14 aos 29 anos, também há uma grande porcentagem dos

30 aos 45 anos. Um questionamento surge: por que as mulheres mais jovens estão mais propensas a sofrerem violências? Talvez pela falta de conhecimento, de experiência vivida ou será que elas aparecem mais nos dados, por não terem vergonha e medo de denunciarem a violência que sofreram?

Figura 6 - Gráfico da faixa etária das ofendidas no Brasil em 2021 e Caçador em 2020

Organização: Autora, 2022.

A análise dos dados, seja do Brasil ou do município de Caçador/SC, comprova a importância do enfrentamento da desigualdade de gênero nas aulas de Geografia e no ambiente escolar, pois esses dados nos mostram que a violência contra a mulher tem diversas formas. Elas podem ser sutis e talvez imperceptíveis para muitas ou extremamente violentas, chegando ao feminicídio. E essas violências estão e são muito presentes na vida das mulheres e, infelizmente, são praticadas, em sua maioria, por pessoas quem elas amam, tem afetividade e convivem no seu dia a dia.

Uma vez que as mulheres que mais sofrem violência, segundo os dados apresentados, são as mulheres mais jovens, abordar esses assuntos, dentro de sala

de aula permite que as adolescentes conheçam outras possibilidades de vivência. Dessa forma, elas poderão compreender que é possível estudar, adquirir independência financeira, e que elas necessariamente não precisam estar casadas para conquistar o que querem, que seus sonhos são importantes e que o(a) futuro(a) companheiro(a) deve ser para somar e não para destruí-las, o que pode evitar que elas sofram violências de gênero ao longo da vida. Contudo, há ainda um longo caminho a percorrer, pois a mudança social almejada tem que partir de todos os indivíduos da sociedade, ou seja, precisa ser coletiva.

5.3 ENSINO DE GEOGRAFIA NO ENFRENTAMENTO À DESIGUALDADE DE GÊNERO

O ensino de Geografia, muitas vezes, é pautado apenas no que está presente na Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018) e nos livros didáticos, os quais deixam de dar ênfase para assuntos pertinentes do cotidiano, que devem ser analisados de forma crítica. O currículo, hoje, precisa ser organizado com base em questionamentos, e não apenas nas teorias tradicionais. É preciso ter em mente que se está construindo identidades e, um currículo que não tem perspectiva crítica, passa a excluir movimentos, espaços e as próprias identidades.

Como cita Silva (2001, p.16), “Destacar, entre as múltiplas possibilidades, uma identidade ou subjetividade como sendo a ideal é uma operação de poder”. O currículo é construído a partir de escolhas e, muitas vezes, essas escolhas partem de quem detém o poder e domínio sobre o território. Em uma sociedade capitalista, os currículos muitas vezes beneficiam essa parte da sociedade – leia-se homens hetero e brancos –, deixando de lado a multiplicidade.

Junto à BNCC, há os Temas Transversais Contemporâneos (TCTs), que elencam alguns desses assuntos do cotidiano:

Os Temas Contemporâneos Transversais (TCTs) têm a condição de explicitar a ligação entre os diferentes componentes curriculares de forma integrada, bem como de fazer sua conexão com situações vivenciadas pelos estudantes em suas realidades, contribuindo para trazer contexto e contemporaneidade aos objetos do conhecimento descritos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2019, p.3).

Esses temas são divididos em macro áreas temáticas, entre elas estão: multiculturalismo, economia e cidadania e civismo. No entanto, os TCTs não trazem

os temas de uma forma direta, mas sim, de maneira mais ampla, abrindo diversas possibilidades de abordagens. Isto faz com que a abordagem da desigualdade de gênero seja uma possibilidade dentro do ensino de Geografia, contudo, ainda é um arcabouço muito vago. Dessa forma, algumas(uns) professoras(es) irão abordar esses temas, mas tantas(os) outras(os) não, por não compreenderem a sua importância, uma vez que não é explícito nos documentos curriculares.

Como aborda Morais (2022), em sua dissertação a partir de uma pesquisa com algumas professoras, quando assuntos como “desigualdade de gênero”, “educação sexual”, “feminismo”, entram em pauta, muitos professores os evitam, ou por não saberem como abordar o assunto ou pelo momento vivido no território, pois esses assuntos são vistos com muito preconceito, principalmente pelas pessoas “conservadoras”.

De acordo com Lins, Machado e Escoura (2016), uma ação necessária nas escolas seria prever, no projeto político pedagógico, as abordagens sobre gênero, uma vez que o espaço escolar teria mais diversidade e menos preconceitos, o que, com o tempo, possibilitaria ir mudando algumas percepções e culturas enraizadas dos(as) estudantes. Para que isso ocorra, é preciso que o corpo docente saiba, de fato, o que é a questão de gênero, que esteja engajado e que tenha cursos de formação continuada para essa área.

Além disso, para que ocorra a inclusão de temas transversais ou do cotidiano no ensino de Geografia, segundo Cavalcanti (2019), é preciso que o ensino tenha “concepções socioconstrutivistas”. Segundo a autora, a educação conteudista é exata e, para uma educação geográfica questionadora, ressalta-se o papel da(o) professor(a) como mediador(a) e da(o) estudante com mais criticidade e autonomia. Ela ainda destaca que, no ensino de Geografia, é preciso atentar-se para as diversidades que há no ambiente escolar. Quando abordamos diversidades, elas estão presentes principalmente nos grupos marginalizados e invisibilizados.

[...] uma orientação para que uma reflexão sobre a diversidade cultural parta do entendimento de que esta é uma das maneiras de vivenciar outras diferenças, todas elas marcadas pelo quadro da desigualdade social. [...] é a possibilidade, no ensino, se atentar para as diferenças entre os alunos quanto a diversos aspectos, destacando-se classe social, gênero, raça, etnia, sexualidade, religião, idade, linguagem, origem geográfica (CAVALCANTI, 2019, p. 69).

Ainda, para a autora, é importante entender que cada lugar tem sua particularidade (cultural, econômica, social) e, a partir disso, o ensino necessariamente precisa ser diverso. Portanto, a(o) professor(a) precisa estar aberto ao diálogo, entender que o espaço de vivência interfere nas aulas, e deixar claro a importância da Geografia. Uma das formas de mudar a abordagem no ensino de Geografia é torná-lo mais humano e inclusivo, como afirma Santos e Nascimento (2021):

Isso mostra a necessidade da formação continuada para professoras e professores para que estejam preparados para lidar com situações que vivenciam diariamente, como por exemplo, preconceito, racismo, homofobia, sexismo, entre outras, por falta de referências, visto que para discutir essas temáticas requer estudo e preparo (SANTO; NASCIMENTO, 2021, p. 14).

Sendo assim, educadores precisam ter proatividade para procurar conhecer e estudar esses temas contemporâneos e trazê-los para discussão em sala de aula. Mas, para isso, é preciso ir contra o padrão estabelecido na sociedade (capitalista, machista e racista); é preciso dar voz as(aos) estudantes e incluí-los(as) no processo educacional, principalmente os grupos normalmente marginalizados. Como defende bell hooks¹, em seu livro “Ensinando a transgredir”:

[...] os professores são mais recompensados quando seu ensino não vai contra a corrente. A opção por nadar contra a corrente, por desafiar o *status quo*, muitas vezes tem consequências negativas. E é por isso, entre outras coisas, que essa opção não é politicamente neutra (hooks, 2017, p. 267).

As professoras e os professores que caminham contra “a corrente”, também caminham para uma educação transgressora, pois estão agindo contra um sistema falho e opressor, com o objetivo de mudar a educação que está imposta atualmente. Pereira (2016, p. 207) também parte desta ideia; para ele, “A professoralidade é a condição de proposição que um sujeito assume como diferença de si, uma escolha em ser agente de desinstalação do que está estabelecido”. Contudo, os ambientes escolares, hoje, ainda caminham contra esses pensamentos, pois, quando analisamos a estrutura física e burocrática das escolas, percebemos que as(os) estudantes são homogeneizados(as), ou seja, vistos sem singularidades, ou seja são

¹A autora opta por ter seu nome escrito em minúsculo devido a seu posicionamento político frente ao ego intelectual.

colocados em uma mesma “caixa”, ensinados(as) da mesma maneira e, ainda, comparados e comparadas entre si.

Pereira (2016, p. 178), cita em seu livro sobre um projeto de *Escola Cidadã de Porto Alegre*, que aborda a cidadania. Segundo ele, “[...] o cidadão é um estado de ser modelizado homogeneamente por ação de diversas agências institucionais, como família, a escola, a igreja”. Percebo isso em outros projetos, como por exemplo, as escolas cívicas militares ou um projeto que acontece no estado de Santa Catarina, intitulado “*sou estudante, sou cidadão*”². Essas ações impõem diversas regras, ordenamentos, a fim de formar o indivíduo. Contudo, acabam tornando os(as) estudantes alienados e sem autonomia de escolha, precisando sempre do outro para ser, pensar ou fazer algo.

Portanto, cidadania não é apenas seguir regras morais ou ter o direito ao voto, cidadania é ter direito de pertencimento ao lugar vivido, ter qualidade de vida – moradia, alimentação, educação, saúde –, é poder transitar nos espaços públicos e privados com segurança, é ter consciência ampla do mundo ao seu redor e conseguir fazer uma análise crítica. Como apontam Cavalcanti e Souza (2014, p.5), “[...] cidadania como exercício do direito a ter direitos, que cria direitos no cotidiano, na prática da vida coletiva e pública”. Os autores ainda defendem que a cidadania deve ser uma prática coletiva, com inclusão social e diversidade.

[...] pode-se atribuir à escola a responsabilidade direta e indireta com a cidadania. Direta, quando ela possibilita às pessoas a construção do conhecimento e a tomada de uma consciência crítica sobre a realidade. Indireta, quando se crê que o saber e a consciência crítica possibilitam outras práticas capazes de mudar a realidade (CAVALVANTI, SOUZA, 2014, p. 6).

Sendo assim, a escola tem papel importante para a formação cidadã, ela precisa promover situações que possibilitem a(o) estudante a um pensamento crítico, em que consiga fazer comparações, analogias e argumentações.

Ribeiro, Catrinck e Magalhães (2021) defendem uma educação freiriana, elencando o que Paulo Freire escreveu sobre a *inexperiência democrática*, que é um

² Projeto formulado e desenvolvido pela PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina), de acordo com eles, que tem por objetivo resgatar noções de civismo, disciplina, respeito e responsabilidade, aprimorando assim, a formação do estudante como cidadão. A PMSC passa alguns meses dentro das escolas, promovendo atividades com os estudantes, como: hasteamento da bandeira, execução de hinos (nacional, do estado, bandeira), os estudantes aprendem a bater continência, ensinamentos sobre disciplina, símbolos nacionais e sua história.

reflexo do período colonial, seguido da ditadura militar, tornando a democracia instável e, conseqüentemente, formando cidadãos pacíficos e servis. Isso vem ao encontro do que é abordado por Pereira (2016, p. 178), “[...] os indivíduos pagam o preço da alienação de si, do anestesiamiento de si”. Entretanto, quando se faz a educação transformadora e democrática, se abala a estrutura do “poder”, pois essas pessoas podem perder o *status quo*, sendo assim, para eles não é interessante a massa populacional ser pensante e questionadora.

A educação deve levar em conta todas as subjetividades e, como cita hooks (2017, p. 273), é preciso “uma educação como prática da liberdade”.

Ao incluir o enfrentamento à desigualdade de gênero no ensino de Geografia, também está sendo envolvida uma educação cidadã e libertadora. Ao abordar esse assunto, é preciso analisar o “espaço de vivência”, “lugar” e “cultura”, que pode ser escolar, da escola ou das(os) agentes (estudantes). Trabalhar o espaço de vivência das(os) estudantes é uma ótima maneira de instigar as(os) mesmas(os) a pensarem, refletirem, questionarem. Dessa forma, estar próximo da realidade delas(es) torna mais fácil alcançar o conhecimento. De acordo com Claval (2007, p. 63), “A cultura transforma-se, também, sob o efeito das iniciativas ou das inovações que florescem no seu seio”. A cultura não é definitiva, ela é mutável, de acordo com o tempo e lugar.

A cultura é a soma dos comportamentos, dos saberes, das técnicas, dos conhecimentos e dos valores acumulados pelos indivíduos durante suas vidas e, em uma outra escala, pelo conjunto dos grupos de que fazem parte (CLAVAL, 2007, p. 63).

A cultura está totalmente atrelada com o tema abordado na pesquisa, pois as desigualdades sofridas pelas mulheres na sociedade fazem parte das culturas, que, no entanto, podem e devem ser modificadas. Conforme Chimamanda Ngozi Adichie (2015, p. 48): “A cultura não faz as pessoas. As pessoas fazem a cultura. Se uma humanidade inteira de mulheres não faz parte da nossa cultura, então temos que mudar nossa cultura”. A modificação que almejamos é essa cultura patriarcal que inviabiliza, marginaliza, exclui e é violenta com as mulheres na sociedade. Mas, é preciso tornar esses assuntos visíveis e discutidos nos ambientes escolares, onde a(o) estudante consiga refletir com criticidade e se sinta confortável em trazer para discussão suas vivências ou percepções sobre seu espaço vivido.

A abordagem de questões de gênero, no ensino de geografia, é quase imperceptível. Normalmente, está presente em assuntos populacionais, como fecundidade, pirâmides etárias, questões econômicas, contudo, se a(o) professor(a) não dar ênfase para as questões de gênero, essas questões não serão analisadas de forma crítica pelos(as) estudantes, que não irão perceber as desigualdades existentes.

[...] a ausência de uma abordagem que considere outras formas para se pensar o gênero para além daquelas indicadas nos estudos populacionais, por exemplo. Significa reforçar o aspecto político do tema, sua pertinência para o ensino e a sua relação com a Geografia, por meio de uma compreensão dos conceitos e categorias para que a mediação didática de professoras/es consiga a sua inserção em sala de aula e na escola (MORAIS, 2022, p.62).

Ainda, Morais (2022), em sua dissertação, faz uma análise de livros didáticos, em que percebe a ausência de uma discussão mais aprofundada sobre gênero. Além disso, as imagens utilizadas para representar as mulheres, muitas vezes, são estereotipadas, mostrando as mulheres sempre nos mesmos espaços de vivências. A autora também faz entrevistas com professoras da rede básica e, a partir de sua análise, percebe-se que há o interesse da abordagem desse tema, mas muitas vezes falta o conhecimento e aprofundamento do assunto ou, ainda, há medo, devido a ser um assunto polêmico para o momento político que vivemos.

É preciso pensar gênero para além dos conteúdos pré-estabelecidos nos currículos. A abordagem pode referir-se aos espaços de vivências, sejam públicos ou privados, pode acontecer através da construção do espaço a partir das mulheres, da relação das violências sofridas com a organização social. Para Morais (2022, p. 138), precisa-se do “[...] reconhecimento de que a educação está repleta e é estruturada pelas relações de gênero” e, a partir disso, envolver todos os(as) sujeitos(as) neste aprendizado. É fundamental a formação de cidadãos e cidadãs críticos(as) e a possibilidade de pensamentos feministas no ensino.

Para além destas discussões, será abordada, na versão final da pesquisa, a utilização de *podcasts* como práticas em sala de aula e como uma alternativa didática para o ensino da Geografia com maior interação por parte dos(as) estudantes. Freire (2013), aborda em sua tese:

[...] busca-se expor o *podcast* como mote de estratégias pedagógicas de inserção de vozes comumente excluídas na escola; de resgate de temas

esquecidos e/ou proibidos; da substituição de valores negativos “a priori” pelo debate, este pautado pela busca da liberdade de posicionamento aos Sujeitos inseridos na escola (FREIRE, 2013, p. 177)

Portanto, as atividades com *podcasts* não substituem as aulas expositivas e tradicionais, mas serão muito relevantes, principalmente abordando a temática de enfrentamento da desigualdade de gênero. A desigualdade de gênero é um assunto com muitos tabus envolvidos e ao ser trabalhada no ensino, muitas vezes é abordada de forma superficial, já a atividade com o *podcast* proporcionará debate, posicionamento, e relatos vividos.

Sendo assim, é preciso que as questões de gênero e o enfrentamento das desigualdades de gênero estejam na Geografia e no ensino desta ciência. Dessa forma, torna-se mais forte a discussão geográfica pelo pensamento e vivências das mulheres, tornando o ensino na educação básica mais diverso e inclusivo, proporcionando a todas(os) os estudantes compreenderem o espaço vivido, o espaço geográfico e que esses espaços devem pertencer a todos, todas e todes.

6. METODOLOGIA

6.1 DEFINIÇÕES METODOLÓGICAS

De acordo com a metodologia científica, esta pesquisa, quanto à sua natureza, será uma pesquisa-ação, pois pretende gerar novas estratégias de ensino de Geografia, com um tema transversal, e incluir as(os) estudantes neste processo, por meio da construção de um produto de comunicação. Além disso, ao mesmo tempo que a pesquisadora pesquisa, ela se constrói como docente. A pesquisa-ação tem como intuito uma participação abrangente das(os) estudantes e da própria pesquisadora. Conforme Maria Amélia S. Franco (2005, p. 490), a pesquisa-ação “[...] anula a possibilidade de uma postura de neutralidade e de controle das circunstâncias de pesquisa”, ou seja, a pesquisa modifica o espaço a ser pesquisado, pois todos(as) estão envolvidos nela.

[...] implicada diretamente na participação dos sujeitos que estão envolvidos no processo, cabendo ao pesquisador assumir os dois papéis, de pesquisador e de participante, e ainda sinalizando para a necessária emergência dialógica da consciência dos sujeitos na direção de mudança de percepção e de comportamento (FRANCO, 2005, p.487).

A pesquisa-ação é importante dentro do ensino, pois faz com que estudantes sejam ativos na pesquisa e, ao mesmo tempo, aprendam e modifiquem seu espaço ou ações. Ademais, ela contribui com a constituição da docente pesquisadora como participante ativa e incluída no universo e nos anseios das(os) estudantes.

Quanto a sua abordagem, será qualitativa, pois haverá um levantamento de dados das(os) estudantes, a fim de analisar seus conhecimentos prévios e ideias acerca do tema desigualdade de gênero. De acordo com Minayo (2012, p.623) “Para compreender, é preciso levar em conta a singularidade do indivíduo, porque sua subjetividade é uma manifestação do viver total”. Sendo assim, está análise dos conhecimentos dos(as) estudantes proporcionará o início da abordagem da temática, pensando nas suas vivências.

Referente aos objetivos e ao ponto de vista dos procedimentos técnicos, esta será uma pesquisa de caráter bibliográfico e de análise textual do discurso. Inicialmente, foi realizado um levantamento para relacionar a bibliografia de

autores(as) do ensino de Geografia, com a de autoras(es) do feminismo e das Geografias feministas.

A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal como método de pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. Significa muito mais do que apenas procurar a verdade: é encontrar respostas para questões propostas, utilizando métodos científicos (LAKATOS; MARCONI, 1992, p. 43).

Para selecionar o referencial bibliográfico, foi realizado um levantamento no Portal Periódico da Capes e no Scielo, utilizando as palavras chaves: desigualdade de gênero, ensino, geografia, utilizando um filtro para artigos somente em português. Para além do levantamento de artigos, também há um levantamento de livros pessoais, da biblioteca da EMEB Dr. Ulysses Guimarães em Caçador, Santa Catarina e da biblioteca virtual.

Para relacionar o ensino de Geografia com o tema desigualdade de gênero, serão utilizados autores da área da Geografia e de outras áreas que estudaram ensino, Geografia ou gênero. Alguns dos autores que abordam o ensino de forma ampla ou o ensino de Geografia são Lana de Souza Cavalcanti, Paul Claval, Vanilton Camilo de Souza, Benhur Pinós, bell hooks e Marcos Villela Pereira. Os autores que abordam as questões de gênero são: Judith Butlher, Simone Beauvoir, Chimamanda Ngozi Adichie, Heloisa Buarque de Holanda, Marcia Tiburi, Cala Akotirene, Loudes Maria Bandeira. A autora Joseli Maria Silva, é um destaque para as Geografias Feministas, pois relaciona Geografia e Gênero. Essas(es) autoras(es) foram diretamente citadas(os) no texto ou ainda serão evidenciados ao longo da dissertação final. Como é uma pesquisa relacionada ao ensino, também estão sendo utilizados documentos oficiais como os TCTs e BNCC.

O público-alvo para o desenvolvimento desta pesquisa será o oitavo ano do Ensino Fundamental II, pois são estudantes com um entendimento maior da sociedade, com a faixa etária de 12 a 14 anos. Neste ano, há uma habilidade no currículo que traz a possibilidade de encaixar a temática da pesquisa (EF08GE10). Além disso, na análise do material produzido, serão utilizados para esta pesquisa apenas os áudios dos(as) estudantes com as devidas autorizações, seguindo os documentos e instruções previstos no Comitê de Ética, bem como cada estudante adotará um pseudônimo nas gravações.

A partir dos *podcasts* produzidos, será utilizada a metodologia de análise textual do discurso que dará corpo à pesquisa. A análise textual do discurso, de acordo com Moraes e Galiazzi (2016), está atrelada ao conceito de fenomenologia, que busca a compreensão dos fenômenos a partir do mundo vivido do ser humano ou “[...] procura compreender o homem a partir da faticidade” (MORAES; GALIAZZI, 2016 p.23). A fenomenologia investiga essencialmente a linguagem, pois é pela linguagem (escrita ou falada) que o ser humano manifesta seus pensamentos, culturas e ideais.

Essa metodologia possui quatro focos ou objetivos a serem seguidos, é importante ressaltar que ela é cíclica e não definitiva. Os focos são, conforme adaptado de Moraes e Galiazzi (2016):

- **Desmontagem os textos (áudios)** – que será examinar em detalhes os fenômenos e produzir unidades;
- **Estabelecimento de relações** – construir relações entre as unidades, formando conjuntos e categorias;
- **Captação do novo emergente** – junção dos focos anteriores, que possibilita explicitar a compreensão do todo, e que resulta em um “metatexto”;
- **Um processo auto-organizado** – é o ciclo de análise, em certa medida, planejado (MORAES, GALIAZZI, 2016).

Nesta pesquisa, esses quatro focos serão alcançados por meio de áudios de *podcast* produzidos pelas(os) estudantes, que resultarão em um metatexto. Segundo Moraes e Galiazzi (2016), metatexto é o produto final de uma Análise Textual Discursiva, em que a pesquisadora descreve e interpreta o discurso e, assim, apresenta novas compreensões. A escrita de um metatexto é construtiva e vai sendo aprimorada e se atualizada ao longo do tempo, sendo assim, não é definitiva: “A escrita produz novas realidades” (MORAES; GALIAZZI, 2016 p.23).

Os metatextos são constituídos de descrição e interpretação, representando o conjunto, um modo de teorização sobre os fenômenos investigados. A qualidade dos textos resultantes das análises não depende apenas de sua validade e confiabilidade, mas é, também, consequência do fato do pesquisador assumir-se autor de seus argumentos. (MORAES; GALIAZZI, 2016 p. 54).

Para a construção do metatexto, a partir dos *podcasts* das(os) estudantes, os áudios serão divididos em unidades e, posteriormente, categorizados. Assim é possível construir novos argumentos de teorias *a priori* ou emergentes. A proposta da

construção do *podcast* e da análise discursiva é que seja um trabalho contínuo, em que, a partir da ação e envolvimento dos(as) estudantes, assuntos como o enfrentamento da desigualdade de gênero estejam cada vez mais presentes dentro do ensino, possibilitando novos pensamentos e ações acerca do tema. A Figura 7 ilustra o fluxograma da pesquisa.

Figura 7- Fluxograma da pesquisa

Organização: Autora, 2022.

6.2 PRODUTO EDUCACIONAL: *PODCAST*

Juntamente com a pesquisa, constituir-se-á a formulação do produto educacional, que será um *podcast*; portanto, será um produto de comunicação. *Podcast*, pode ser definido como um arquivo de áudio disponível para *download*, em aplicativos na rede de internet. De acordo com Freire (2015, p.396) “[...] o *podcast* desvela facilidades de produção e acesso justificantes de sua larga disseminação e oferecimento de novas possibilidades educacionais práticas”. Desta forma, já existem várias pesquisas onde em que há a inclusão do *podcast* como atividade pedagógica, o que se mostra como uma alternativa para uma melhor aprendizagem dos(as)

estudantes. Essas experiências serão abordadas com mais detalhes na versão final do trabalho, quando utilizarei pesquisas, teses e dissertações para aprofundar o assunto e incluí-lo na pesquisa e temática.

O produto de comunicação a ser produzido será nomeado como: “Pod Mulherar o mundo”, o qual está representado na Figura 8, por meio de uma imagem que representa uma possível capa para o *Podcast*. Ele será dividido em três partes ou temporadas.

Figura 8 - Capa do produto de educacional de comunicação – *Podcast*.

Fonte: autora, 2022

A primeira temporada será intitulada “Mulherando-se”, na qual o assunto abordado serão as mulheres que contribuem para a ciência geográfica e suas principais contribuições para as Geografias Feministas. Esta primeira parte será roteirizada e desenvolvida pela autora.

Para que ocorra a continuação do *podcast*, serão feitas intervenções acerca da temática da pesquisa, bem como aulas de como construir um roteiro, gravar, editar. A segunda temporada será intitulada “Entrelaçando histórias para mulherar o mundo”, na qual as(os) estudantes irão montar roteiros sobre suas percepções a respeito das contribuições das mulheres para a sociedade, além das suas próprias vivências na sociedade. O objetivo principal é atingir e instigar as meninas sobre suas vivências e possibilidades de mudanças. Contudo, também almejo a participação dos meninos na

construção do *podcast*, pois eles são importantes e essenciais para a diminuição das desigualdades de gênero.

A terceira e última temporada será intitulada “Mulher: solta sua voz!”, na qual ocorrerá a análise dos debates levantados, principalmente pelas(os) estudantes. Esta temporada seria uma “metanarrativa”, a partir da qual surgirá a análise do discurso (metatexto). Essas três partes serão divididas em vários episódios e estarão disponíveis na plataforma de *Spotify*, cuja utilização é gratuita.

Portanto, a pesquisa sobre o enfrentamento da desigualdade de gênero será aplicada para as(os) estudantes dos oitavos anos no Ensino Fundamental II, a fim de provocar a percepção e análise dessa temática. Além disso, ela visa a participação e a ação dos(as) estudantes no desenvolvimento do produto, objetivando uma aprendizagem com mais autonomia e engajamento.

Figura 9 - Esquema geral da aplicação e produção da pesquisa

Organização: Autora, 2022.

6.3 CUIDADOS ÉTICOS

O projeto de pesquisa será submetido para a apreciação do Comitê de Ética, após sua qualificação e realização dos ajustes sugeridos pela Banca Avaliadora. Em todas as etapas da produção da pesquisa e análise dos áudios dos(as) estudantes,

serão aplicadas precauções para evitar possíveis constrangimentos de pessoas que sejam citadas nos *podcasts*, como por exemplo, o uso de pseudônimos para as (os) participantes e dos próprios produtores dos áudios. Além disso, será respeitada a confidencialidade das atividades realizadas, de acordo com as orientações do Comitê de Ética. Todas(os) as(os) participantes estarão cientes que podem desistir de participar, se assim desejarem, e que o envolvimento é por livre vontade.

Também serão adotados os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, para consentimento das(os) estudantes, e Termo de Assentimento, para autorizações dos pais ou responsáveis de uso de voz dos(as) estudantes menores de 18 anos, bem como a publicação dos áudios produzidos na plataforma de *streaming Spotify*. Estas ações, que visam atenuar constrangimentos e que seguem cuidados éticos, serão apresentadas para análise pelo Comitê de Ética em março de 2023.

7. CRONOGRAMA

A N O	2022							2023							2024								
	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	
Escolha do tema	X																						
Levantamento bibliográfico		X	X	X																			
Elaboração do projeto				X	X	X																	
Qualificação								X															
Submissão ao Comitê de Ética									X														
Fundamentação Teórica									X	X	X	X											
Intervenção sobre a temática com as(os) estudantes												X	X										
Desenvolvimento do produto (podcasts)													X	X									
Análise dos podcasts														X	X								
Caracterização e categorização dos discursos															X	X	X						
Redação das reflexões (metatexto)																X	X	X	X				
Revisão e redação final																				X	X		
Entrega do trabalho final																					X		
Defesa da pesquisa/Banca																							X

REFERÊNCIAS

ADICHIE, Chimamanda Ngozi. **Sejamos todos Feministas**. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

AKOTIRENE, Carla. **Interseccionalidade**. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019.

ALVES, Branca Moreira. A luta das sufragistas. HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.). **Pensamento Feminista Brasileiro: Formação e contexto**. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019.

BANDEIRA, Loudes Maria. Violência de gênero: a construção de um campo teórico e de investigação. HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.). **Pensamento Feminista Brasileiro: Formação e contexto**. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019.

BEAUVOIR, Simone. **O segundo sexo II. Experiência vivida**. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1967.

BRANDS, Amanda Rech; SAVIAN, Carla Pizzutti; SPODE, Pedro Leonardo Cesar; BATISTA, Natália Lampert. Onde a Geografia está? Nos livros e na vida! Multiletramentos e o incentivo à leitura como prática geoescolar. **Revista Ensino de Geografia (Recife)**, v. 5., n. 3, p. 1 – 20, 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

BRASIL. Senado Federal. **Pesquisa DataSenado: Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher**. Instituto pesquisa DataSenado/ Secretaria de Transparência, 2021

BRASIL. **Temas contemporâneos transversais na BNCC**. Brasília: MEC, 2019.

BUTLER, Judith. Atos performáticos e a formação dos gêneros: um ensaio sobre fenomenologia e teoria feminista. HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.).

Pensamento Feminista: Conceitos fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019.

CAVALCANTI, Lana de Souza, SOUZA, Vanilton Camilo de. A Formação Do Professor De Geografia Para Atuar Na Educação Cidadã. **Scripta Nova.** Revista Electrónica de Geografía y Ciencias sociales, nº 494(08), 2014.

CAVALCANTI, Lana de Souza. Ensino de Geografia e diversidade: Construção de conhecimentos geográficos escolares e atribuição de significados pelos diversos sujeitos do processo de ensino. CASTELLAR, Sonia (org). **Educação geográfica: teorias e práticas docentes.** São Paulo: Contexto, 2019.

CAVALET, Andrea Alves. **A Violência Contra Mulheres Na Cidade De Caçador.** Universidade Alto Vale Do Rio Do Peixe – Uniarp: Caçador: Uniarp, 2020.

CHRISTAN, Patrícia; SOUZA, Vanilton Camilo de. Prática espacial cotidiana no processo de significação da aprendizagem em Geografia. **Revista Brasileira de Educação em Geografia,** Campinas, v. 10, n. 20, p. 223-240, jul./dez. 2020.

CLAVAL, Paul. **A Geografia Cultural.** 3. ed. Florianópolis: UFSC, 2007.

CRUZ, Sónia Catarina. O podcast no ensino básico. CARVALHO, Ana Amélia Amorim, org. – **Encontro sobre Podcasts.** Braga: CIED-UM, 2009.

DUARTE, Constância Lima. Feminismo: uma história a ser contada. HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.). **Pensamento Feminista Brasileiro: Formação e contexto.** Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019.

FRANCO, Maria Amélia Santoro. Pedagogia da Pesquisa-Ação. **Educação e Pesquisa,** São Paulo, v. 31, n. 3, p. 483-502, set./dez. 2005.

FREIRE, Eugênio Paccelli Aguiar. et al. Aprofundamento de uma estratégia de classificação para podcasts na educação. **International Journal of Innovation**, Florianópolis, v. 16, n. 32, p. 391 – 411, set./dez. 2015.

FREIRE, Eugênio Paccelli Aguiar. **Podcast na educação Brasileira**: Natureza, potencialidades e implicações de uma tecnologia da comunicação. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2013

hooks, bell. **Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade**. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2017.

LAKATOS, Eva; MARCONI, Marina. **Metodologia do Trabalho Científico**. São Paulo: Atlas, 1992.

LEE, Caroline Ricca; SHIMABUKO, Gabriela Akemi; HIGA, Laís Miwa. Feminismo Asiático. HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.). **Explosão feminista**: arte, cultura, política e universidade. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

LINS, Beatriz Accioly. MACHADO, Bernardo Fonseca. ESCOURA, Michele. **Diferentes, não desiguais**: a questão de gênero na escola. São Paulo: Editora Reviravolta, 2016.

LISBOA, Teresa Kleba. Violência de gênero ou feminicídio? Leis sobre violência e propostas de políticas públicas no Brasil e no México. RIAL, Carmem, PEDRO, Joana Maria, AREND, Silvia Maria Fávero (org.). **Diversidades**: Dimensões de gênero e sexualidade. Ilha de Santa Catarina: Mulheres, 2010.

LUGONES, María. Colonialidade e gênero. HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.). **Pensamento Feminista Hoje**: Perspectivas decoloniais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020.

RIBEIRO, Maria Clara Maciel de Araújo; OLIVEIRA, Isabela Maria Oliveira; MAGALHÃES, Sandy Aparecida Barbosa. Por uma educação freireana que atue

contra a desigualdade de gênero no Brasil contemporâneo. **Práxis Educativa**, [S. l.], v. 16, p. 1–14, 2021.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade. **Ciência & Saúde Coletiva**, 17(3):621-626, 2012.

MORAES, Roque; GALIAZZI, Maria do Carmo. **Análise Textual Discursiva**. Ijuí: Unijuí, 2016.

MORAIS, Juliana Mendes de. **Gênero Na Geografia Escolar**: uma proposição para o ensino com as práticas espaciais cotidianas. Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2022.

NOVELLINO, Maria Salet Ferreira. Movimento Feminista no Brasil no Século XX. **Revista Feminismos**, [S. l.], v. 6, n. 1, 2019.

OLIVEIRA, Marize Vieira de. Mulheres indígenas: da invisibilidade à luta por direitos. HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.). **Explosão feminista**: arte, cultura, política e universidade. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

PEREIRA, Marcos Villela. **Estética da Professoralidade**: um estudo crítico sobre a formação do professor. Editora da UFSM: Santa Maria, 2016

PEREZ, Carolina Criado. **Mulheres Invisíveis**: o viés dos dados em um mundo projetado por homens. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2022

RIBEIRO, Stephanie. Quem somos: mulheres negras no plural, nossa existência é pedagógica. HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.). **Explosão feminista**: arte, cultura, política e universidade. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

SANTOS, Francisca Kananda Lustosa dos; NASCIMENTO, Elaine Ferreira do. Educação Transgressora no Espaço Escolar: Considerações sobre Corpo em uma Perspectiva Interseccional. **Revista Latino-Americana de Geografia e Gênero**, v. 12, n. 2, p. 06-18, 2021. ISSN 2177-2886.

SILVA, Joseli Maria. Um Ensaio Sobre as Potencialidades do Uso do Conceito De Gênero na Análise Geográfica. **Revista de História Regional**, [S. l.], v. 8, n. 1, 2007.

SILVA, Joseli Maria. **Geografias subversivas. Discursos sobre espaço, gênero e sexualidades**. Ponta Grossa – PR: TODAPALAVRA, 2009.

SILVA, Tomaz Tadeu da. **Documentos de identidade**: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

TIBURI, Marcia. **Feminismo em comum**: para todas, todes e todos. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2018.

VIEIRA, Helena. Transfeminismo. HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.). **Explosão feminista**: arte, cultura, política e universidade. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

MULHERANDO O MUNDO: ENFRENTAMENTO DA DESIGUALDADE DE GÊNERO COMO PERSPECTIVA DA GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Mestranda: Maysa Aparecida Goronski
Orientadora: Prof^a Dr^a Natália Lampert Batista

Acesse o vídeo da Qualificação de Mestrado em:

ou

<https://drive.google.com/file/d/1GbCZlx0jv7wketLz2Piava1lgzTKkEUF/view>